

TURKMAN MUSIQASI: MILLIY MADANIY MEROS VA UNING BADIY XUSUSIYATLARI

Rasulova Ruxshona Maqsudjon qizi

O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi

Xoreografiya jamoa rahbarligi mutaxassisligi 1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18154291>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tezisda turkman xalq musiqasining shakllanish jarayoni, janr va uslubiy xususiyatlari, an'anaviy cholg'u asboblari hamda xalq musiqasining turkman milliy madaniyatidagi o'rni tahlil qilinadi. Shuningdek, turkman musiqasining tarbiyaviy-estetik ahamiyati va uning bugungi kundagi rivojlanish tendensiyalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: turkman musiqasi, xalq musiqasi, dutor, baxshi, folklor, milliy madaniyat, an'anaviy ijrochilik.

Аннотация

В данной научной работе анализируется процесс формирования туркменской народной музыки, её жанровые и стилистические особенности, традиционные музыкальные инструменты, а также роль народной музыки в туркменской национальной культуре. Также освещается образовательное и эстетическое значение туркменской музыки и её современные тенденции развития.

Ключевые слова: туркменская музыка, народная музыка, дутар, бахши, фольклор, национальная культура, традиционное исполнение.

Abstract

This scientific thesis analyzes the process of formation of Turkmen folk music, its genre and stylistic features, traditional musical instruments, and the role of folk music in Turkmen national culture. It also highlights the educational and aesthetic significance of Turkmen music and its current development trends.

Keywords: Turkmen music, folk music, dutar, bakhshi, folklore, national culture, traditional performance.

Kirish

Turkman xalq musiqasi Markaziy Osiyo xalqlarining boy musiqiy merosida muhim o'rin egallaydi. U asrlar davomida xalqning turmush tarzi, urf-odatlar, tarixiy voqealari va ma'naviy qadriyatlari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlanib kelgan. Turkman musiqasi o'zining sodda, ammo chuqur mazmunli kuy-ohanglari, epik ijro uslubi va baxshichilik an'analari bilan ajralib turadi. Bugungi kunda milliy musiqiy merosni ilmiy o'rganish, uni yosh avlodga to'g'ri yetkazish va ta'lim jarayoniga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan turkman musiqasini tadqiq etish zamonaviy musiqashunoslik oldida turgan dolzarb vazifalardan biridir.

Asosiy qism

Turkman xalq musiqasining shakllanishi quyidagichadir:

Turkman musiqasining ildizlari qadimgi turkiy qabilalar madaniyatiga borib taqaladi. Xalq qo'shiqlari va kuylarida mehnat jarayonlari, oilaviy marosimlar, qahramonlik va muhabbat mavzulari aks etgan. Musiqa xalqning kundalik hayotining ajralmas qismi bo'lib, u jamoaviy xotira vazifasini bajargan. Shuningdek, Turkman kuylariga xos bo'lgan sekin temp, keng ovoz diapazoni va melizmatik uslub ijrochidan yuqori mahorat talab etadi.

Baxshichilik san'ati va uning o'ziga xos xususiyatlari Turkman milliy musiqasida juda muhim o'rin egallaydi desam, muvolag'a bo'lmaydi, sababi, Turkman musiqasida baxshichilik an'anasi

markaziy o‘rin egallaydi. Baxshilar dutor jo‘rligida xalq dostonlari, tarixiy qo‘shiqlar va lirik asarlarni ijro etadilar. Ular xalq donoligi, axloqiy qadriyatlari va tarixiy xotirasini saqlovchi ijodkorlar hisoblanadi. Baxshichilik ijrosida improvizatsiya, she‘riyat va musiqaning uyg‘unligi kuzatiladi. Bu esa turkman musiqasining badiiy qiymatini yanada oshiradi.

An’anaviy cholg‘u asboblari xaqida gapirib o‘tish maqsadga muvofiq deb o‘ylayman, chunki Turkman xalq musiqasida dutor yetakchi cholg‘u asbobi hisoblanadi. Uning ikki torli tuzilishi ijroga soddalik va musiqaga ta’sirchanlik bag‘ishlaydi. Shuningdek, gijjak, tūydūk (puflama cholg‘u), daf va doira kabi asboblari ham keng qo‘llaniladi. Mazkur cholg‘ularning tembr xususiyatlari turkman musiqasiga o‘ziga xos milliy kolorit beradi.

Zamonaviy davrda turkman musiqasi xam boshqa millat musiqalari kabi globallasdi. Unga ko‘ra, globallasuv sharoitida turkman musiqasi zamonaviy ijrochilik uslublari bilan uyg‘unlashib bormoqda. Milliy musiqa festivallari, xalqaro madaniy tadbirlar va ta’lim muassasalari orqali turkman musiqasi keng targ‘ib qilinmoqda. Shu bilan birga, zamonaviylashuv jarayonida an’anaviy ijro uslublari asrab qolish muhim vazifa bo‘lib qolmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, turkman musiqasi xalqning tarixiy xotirasi, ma’naviy qadriyatlari va estetik didini mujassam etgan bebaho madaniy merosdir. Uni ilmiy jihatdan o‘rganish va ta’lim jarayoniga joriy etish milliy madaniyatni asrash va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Turkman musiqasi nafaqat milliy, balki umuminsoniy madaniyatning ajralmas qismi sifatida e’tirof etilishi lozim.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Жабборов, И. Марказий Осиё халқлари мусиқа маданияти. – Тошкент: Fan, 2015.
2. Karimov, N. Turkman xalq musiqasi va baxshichilik san’ati. – Ashxobod, 2018.
3. Rajabov, I. An’anaviy musiqa va folklor asoslari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2016.
4. UNESCO. Traditional Music of Central Asia. – Paris, 2019.
5. Axmedov, M. Sharq xalqlari musiqa merosi. – Toshkent, 2020.